

Warum schwimmt ein Schiff?

Ob ein Gegenstand schwimmt oder sinkt, hängt nicht allein davon ab, wie gross oder schwer er ist.

Text: Dr. Franziska Detken

Alles wird von der Erde nach unten gezogen – nicht nur der Gegenstand im Wasser, sondern auch das Wasser selbst. Wenn ein Gegenstand weniger stark nach unten gezogen wird als das Wasser, weicht er nach oben aus. Er schwimmt. Diesem «Kräftespiel» geht dieser Artikel Schritt für Schritt nach.

Die Suche nach der Antwort

Welche Gegenstände schwimmen und welche sinken? Liegt es an der Grösse, an der Masse (alltagssprachlich «Gewicht»), am Fehlen von Löchern, an der Luft, an der Form oder am Material? Testet man verschiedene Dinge im Wasser (Abb. 1), stellt man fest, dass keine dieser Erklärungen ausreicht: Ein kleiner, leichter Stein sinkt, aber ein grosses, schweres Wachsstück schwimmt. Eine Schraubenmutter oder ein Aluknopf sinken, doch Holzknöpfe mit Löchern schwimmen. Luftmatratzen schwimmen, eine luftgefüllte Porzellandose geht unter. Das Olivenschälchen schwimmt, aber die ähnlich geformte Espressotasse nicht. Knete geht als Kugel unter, schwimmt jedoch, wenn man daraus eine Schüssel formt.

Wenn es nicht ausschliesslich am Gewicht, an der Grösse, an der Form, an Löchern, an der enthaltenen Luft oder am Material liegt, ob etwas schwimmt oder sinkt – woran liegt es dann?

Abbildung 1.

Grundidee 1: Bei Vollkörpern liegt es nur am Material, ob sie schwimmen oder sinken. Testet man Vollkörper – das sind Quader, Kugeln oder andere Formen ohne Hohlräume – aus unterschiedlichen Materialien, stellt man fest: Es liegt nur am Material, ob sie schwimmen oder sinken. Vollkörper aus Holz, Wachs oder Styropor schwimmen immer; solche aus Eisen, Stein oder Glas sinken immer. Es kommt nicht auf die Form, die Grösse oder das Gewicht an. Mit Vollkörpern aus unterschiedlichem Material, aber mit derselben Grösse (Volumen), beispielsweise mit verschiedenen Materialien gefüllte Röhrchen (Abb. 2), lässt sich eine weitere interessante Entdeckung machen: Ist der Inhalt schwerer als eine gleich grosse Portion Wasser, sinkt das Röhrchen, ist das Füllmaterial leichter, schwimmt es. Mit dem nächsten Schritt wird klarer, warum das so ist.

Abbildung 2.

Grundidee 2: Alles wird von der Erde nach unten gezogen (Gewichtskraft). Masse wird aufgrund der Erdanziehung nach unten gezogen. Lässt man Gegenstände los, fallen sie nach unten, sofern sie nichts aufhält. Dies gilt auch für Flüssigkeiten und Gase, beispielsweise sammelt sich Wasser in Gefässen immer unten. Es wirkt die sogenannte Gewichtskraft: Je mehr Masse ein Objekt hat (je schwerer es ist), desto stärker wird es nach unten gezogen. Doch was passiert, wenn ein Gegenstand in Wasser eingetaucht wird? Wird er stärker nach unten ge-

zogen als das Wasser, sodass er sinkt? Oder wird das Wasser stärker nach unten gezogen als der Gegenstand? Um diesem «Kräftespiel» nachzugehen, müssen wir herausfinden, was mit dem Wasser passiert, wenn man einen Gegenstand hineintaucht.

Grundidee 3: Ein eingetauchter Gegenstand verdrängt so viel Wasser, wie er gross ist (Verdrängung). Eine randvolle Badewanne läuft über, wenn man hineinsteigt. Das Wasser läuft über, wenn zu viele Kartoffeln in den Topf gegeben werden. Auch wenn man Gegenstände unter Wasser drückt, die eigentlich schwimmen, steigt der Wasserpegel an. Jeder Gegenstand, der in Wasser eingetaucht wird, drückt Wasser weg. Man nennt dies Verdrängung. Misst man den Anstieg des Pegels oder das übergelaufene Wasser beim Eintauchen eines Gegenstands (siehe Abb. 3), findet man heraus: Es wird immer so viel Wasser verdrängt, wie der Gegenstand gross ist (d. h. das übergelaufene Wasser und der Gegenstand haben das gleiche Volumen). Dabei ist egal, wie schwer der Gegen-

Abbildung 3.

Abbildung 4.

stand ist oder aus welchem Material er besteht. Er drückt also Wasser weg. Doch was macht das verdrängte Wasser mit dem Gegenstand?

Grundidee 4: Das verdrängte Wasser drängt an seinen Platz zurück und drückt den Gegenstand nach oben (Auftrieb). Einen Wasserball unter Wasser zu drücken, ist anstrengend, und beim Loslassen spickt er wieder nach oben. Dinge, die sinken, fühlen sich im Wasser leichter an. Im Schwimmbecken kann man beispielsweise mühelos eine andere Person hochheben. Eine volle und verschlossene Konservendose am Gummiband fühlt sich im Wasser weniger schwer an als in der Luft. Auch die Länge des Gummibandes zeigt, dass die Dose im Wasser weniger stark nach unten gezogen wird (siehe Abb. 4). Dieses Phänomen, dass Gegenstände vom Wasser «getragen» werden, heisst Auftrieb. Schuld daran ist das verdrängte Wasser, das zurück an seinen Platz drängt. Das Phänomen lässt sich gut spüren, wenn man seinen Arm in einen Plastiksack hüllt und ihn in Wasser taucht. Das Experiment mit der Dose

zeigt auch: Je mehr Wasser ein Gegenstand verdrängt, desto stärker ist der Auftrieb (in Abb. 4 ist dies am beim Eintauchen kürzer werdenden Gummiband sichtbar). Die Auftriebskraft ist so gross wie die Gewichtskraft des verdrängten Wassers. Das zurückdrängende Wasser drückt die Dose nach oben – und zwar umso stärker, je tiefer sie ins Wasser taucht.

Grundidee 5: «Kräftespiel» Gewichtskraft gegen Auftriebskraft. Kräfte können sich entweder verstärken oder ausgleichen. Sie verstärken sich, wenn sie in die gleiche Richtung wirken, beispielsweise wenn zwei Personen in die gleiche Richtung an einem Schlitten ziehen. Sie gleichen sich aus, wenn sie in unterschiedliche Richtungen wirken. Auf einen ins Wasser eingetauchten Gegenstand wirken zwei Kräfte: Die Gewichtskraft zieht ihn nach unten (Grundidee 2). Die Auftriebskraft drückt ihn nach oben (Grundidee 4). Je nachdem, welche Kraft stärker ist, schwimmt oder sinkt der Gegenstand.

Die Gewichtskraft des Gegenstands hängt von seiner Masse ab – nicht von seiner Form oder Grösse. Die Auftriebskraft ist so stark wie die Gewichtskraft des verdrängten Wassers und hängt also nur davon ab, wie gross der Gegenstand ist – hier ist die Masse des Gegenstands egal.

Man muss also die Gewichtskraft des Gegenstands mit der Gewichtskraft einer gleich grossen Portion Wasser vergleichen: Ist der Gegenstand schwerer als eine gleich grosse Portion Wasser, sinkt er; ist er leichter, schwimmt er. Dies erklärt, warum Gegenstände

aus «leichten» Materialien wie Holz, Wachs oder Styropor unabhängig von ihrer Form oder Masse schwimmen: Sie sind immer leichter als eine gleich grosse Portion Wasser. Gegenstände aus Eisen, Porzellan, Knete oder Stein sinken als Vollkörper, da sie schwerer sind als eine gleich grosse Portion Wasser (Abb. 2). Haben sie jedoch eine Form, die im Wasser viel Platz braucht, können sie schwimmen, da sie dann mehr Wasser verdrängen, als es ihrem eigenen Gewicht entspricht. Hat ein solcher Gegenstand ein Loch, läuft Wasser hinein, er wird insgesamt schwerer und sinkt.

Nun wissen wir es!

Nicht Grösse, Gewicht, Form, Luft oder Löcher allein entscheiden, sondern das Zusammenspiel von Verdrängung, Gewichtskraft und Auftrieb. Ausschlaggebend ist der Vergleich: Wie schwer ist der Gegenstand im Verhältnis zu einer gleich grossen Portion Wasser?

Ein grosses Schiff ist zwar schwer und wird stark von der Erde nach unten gezogen. Es braucht aber auch viel Platz und verdrängt viel Wasser. Das verdrängte Wasser drängt zurück und drückt das Schiff nach oben. So können dank einer günstigen Form auch 2000 Tonnen schwimmen.

Dr. Franziska Detken

ist Naturwissenschaftlerin und staunt nicht nur im Schwimmbad über physikalische Alltagsphänomene.

Literatur

Jonen, A. & Westfälische Wilhelms-Universität Münster Seminar für Didaktik des Sachunterrichts (2005). *Klasse(n)kisten für den Sachunterricht: Schwimmen und Sinken. KiNT – Kinder lernen Naturwissenschaft.* Spectra.